

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e

parto humanizado

Ficha técnica

Autores

- Alexsandra Vitória Pedrosa de Oliveira Jordão**
- Carlos Henrique Terra Pereira**
- Cellyne Paranhos Santos**
- Isabela Affonso Gavino de Garcia**
- Izabella Sarmiento Batista**
- Maria Elisa Niemeyer Marques Diniz**
- Patrícia de Sá Figueiredo Capella**

Professoras Orientadoras

Andressa Teoli Nunciaroni
Natália Chantal Magalhães da Silva

Ilustrações

Canva.com

Rio de Janeiro

2024

O que são as pics?

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são **recursos terapêuticos** baseados em conhecimentos tradicionais que buscam complementar as ações em saúde, Promovendo a saúde e a qualidade de vida, podendo atuar na prevenção de doenças e na reabilitação, com ênfase na escuta acolhedora e na valorização dos saberes. Desse modo, as práticas são embasadas no **indivíduo como um todo**, considerando-o em seus vários aspectos: físico, psíquico, emocional e social.

Em 2006, foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Ela possibilitou a oferta, de forma integral e gratuita, de 29 práticas à população junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Portarias da PNPIC

**03 de maio
de 2006**

Portaria n° 971

↪ Foi estabelecida no SUS a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC).

**27 de março
de 2017**

Portaria n° 849

↪ Ampliação da PNPIC, incluindo 14 novas PICS.

**21 de março
de 2018**

Portaria n° 702

↪ Nova ampliação da PNPIC, incluindo 10 novos recursos terapêuticos no rol de PICS do Ministério da Saúde.

**Atualmente
a PNPIC
possui 29
práticas.**

Importante: As PICS **não substituem** o tratamento convencional. **São um complemento** e devem ser indicadas por profissionais específicos, conforme as necessidades de cada caso.

Exemplos:

Auriculoterapia

Yoga

Aromaterapia

**Massagem
terapêutica**

Musicoterapia

Cromoterapia

O parto humanizado

No parto humanizado, o **foco** está todo na **mãe e no seu filho**.

Nesse cenário, são respeitadas as vontades, medos e dores da mãe. Segundo a OMS, "**Humanizar o parto é um conjunto de condutas e procedimentos que promovem o parto e o nascimento saudável, pois respeita o processo natural e evita condutas desnecessárias ou de risco para a mãe e o bebê**".

Em 2017, foi instituída a **Lei 16.395/2017**, que fomenta a comemoração da Semana Estadual de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado (na primeira semana de maio), com a pretensão de divulgar o parto humanizado. Além da Portaria 569, de 1 de junho de 2000, que garante à parturiente e ao recém-nascido o direito a um **atendimento digno**

Qual a diferença do parto humanizado para parto habitual?

Parto habitual

Protagonismo do médico e da equipe

Parto humanizado

Protagonismo da mãe e do bebê

No parto humanizado, a mulher decide o seu plano de parto. Entretanto, mesmo o foco sendo a mãe, a equipe de saúde está sempre a disposição para identificar fatores de risco e garantir que qualquer intercorrência seja interceptada.

Essas decisões vão desde a posição na qual a parturiente deseja parir, o jeito que ela deseja parir, a estratégia de alívio de dores que ela prefere, se haverá massagem, anestesia, o tipo de anestesia, dentre outros.

O parto humanizado não se inicia na sala de parto, é desde o momento de preparação e orientação dessa gestante que lhe é garantido acesso à informação necessária para que seu parto seja o mais consciente possível, ou seja, desde o pré natal dessa mãe.

O profissional responsável por esse momento deve acolher e guiar a gestante através dos seus medos e angústias para construir aos poucos esse protagonismo do parto humanizado.

Além dos benefícios psicológicos para a parturiente, o parto humanizado promove uma melhor recuperação materna e a maturidade fisiológica do recém nascido, uma vez que o trabalho de parto é iniciado com um sinal liberado pelo bebê quando esse está pronto para nascer.

Porque usar as PICS no parto?

Durante o parto, a presença de dor intensa pode levar a alterações fisiológicas como aumento da pressão sanguínea, frequência cardíaca e respiratória aumentada, sudorese, náuseas, vômitos, entre outros. Ademais, o estresse e a ansiedade resultam em sobrecarga dos sistemas respiratórios, circulatórios e metabólicos, podendo assim causar impacto no feto ou no recém-nascido. Nesse sentido, as práticas integrativas são uma boa opção para substituir ou diminuir o uso de analgésicos durante o trabalho de parto ou no próprio parto.

A adoção dessas práticas tem como objetivo tornar o parto mais natural possível e diminuir o número de intervenções, medicamentos e cesarianas desnecessárias. Além disso, é fundamental para que as mulheres se sintam protagonistas do parto e do nascimento, tendo assim controle do seu corpo

Quais as PICs estão disponíveis no Sus para o parto humanizado?

TÉCNICAS DE RESPIRAÇÃO

BOLA SUIÇA

MASSAGEM NA REGIÃO LOMBAR

MUSICOTERAPIA

AROMOTERAPIA

CROMOTERAPIA

HIDROTERAPIA (BANHO, PARTO NA ÁGUA E BANHEIRA PARA IMERSÃO)

ACUPUNTURA

BANQUETA

Cromoterapia no parto

A Cromoterapia, também chamada de terapia das cores, baseia-se nas propriedades terapêuticas das sete cores do arco-íris reveladas pela incidência da luz solar nas gotículas de água da chuva, ainda suspensas na atmosfera. É como se cada gota fosse um prisma e quando os raios do sol tocam esse prisma, a luz se refrata em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul índigo e violeta, que são as cores também associadas aos centros de energia presentes no nosso corpo, os chakras (SANTOS et al., 2007).

Ela procura estabelecer e restaurar o equilíbrio físico e energético, promovendo a harmonia entre corpo, mente e emoções. No processo de trabalho de parto, a cromoterapia pode ser utilizada para proporcionar um ambiente acolhedor e relaxante, podendo também ser útil no estímulo das contrações e alívio de dores. A escolha das cores dependerá do estado de cada paciente.

Benefícios da cromoterapia no parto e suas contraindicações

Vermelho-> indicado para estimular as contrações, tendo como contra indicações febre, taquicardia, pressão alta, tensão emocional excessiva e câibras musculares.

Amarelo-> utilizado para diminuir enjoos, porém deve-se evitar aplicar nos casos de infecção, inflamação, gastrite e úlcera.

Verde-> indicado para acalmar a gestante, sem desacelerar o processo, tranquiliza, revigora e contribui para a mulher ter a força necessária para parir, além de auxiliar na dilatação do colo uterino e regulariza a pressão arterial, deve ser evitado em situações de fadiga intensa da parturiente, pois pode acentuar a fadiga.

Benefícios da cromoterapia no parto e suas contraindicações

Azul -> reduz a percepção da dor (efeito analgésico) e a pressão arterial, diminui o ritmo respiratório, inibe a descarga de adrenalina, além de acalmar e auxiliar na vocalização durante as contrações. É a cor de maior propriedade terapêutica e não possui contra indicações relevantes.

Laranja -> melhora o humor, e tem influência no empoderamento no ato de parir, deve-se evitar o uso do laranja em caso de pacientes com trombose.

Violeta -> auxilia na regeneração do sistema nervoso esgotado e estressado com o trabalho de parto com fadiga prolongada, produz equilíbrio entre o sistema simpático e parassimpático e controla a irritabilidade do trabalho de parto. O uso dessa cor é desaconselhado na hipoglicemia e deve ser feito com atenção, uma vez que há uma possibilidade remota de desacelerar o trabalho de parto devido ao efeito sobre o sistema nervoso simpático e parassimpático.

Aromaterapia no parto

A aromaterapia tem se caracterizado como uma estratégia da medicina complementar que utiliza óleos essenciais (OE) extraídos de plantas para promover o bem-estar físico e emocional. É principalmente utilizada para o alívio da dor no trabalho de parto, visto que o manejo da dor é um dos objetivos principais do cuidado intraparto nos serviços de obstetrícia. A aplicação da aromaterapia é uma facilitadora de empatia e apoio pelo profissional e familiar à parturiente.

Métodos de administração:

Inalação

Difusão de OE

Banho aromático

Massagem

Escalda-pés

Benefícios da aromaterapia no parto

- **Olíbano, Lavanda e Rosa: redução da ansiedade, calmante e relaxante.**
- **Lavanda, Gerânio, Camomila e Olíbano: alívio da dor.**
- **Sálvia e Jasmin: aumento das contrações uterinas.**
- **Hortelã: redução da náusea e vômitos.**
- **Laranja-Amarga: redução do nível de ansiedade e da dor.**
- **Laranja: diminuição da pressão arterial diastólica; diminuição da frequência cardíaca.**
- **Lavanda, Rosa, Sálvia, Gerânio, Olíbano, Camomila e Cravo: redução da ansiedade quando usados em sinergias, de forma inalatória, massagem e escalda-pés.**

Sinergia: até três OE podem ser misturados juntos para atingir o resultado esperado

Cuidados da aromaterapia no parto

É importante abordar a aromaterapia durante o parto com cuidado, levando em consideração a sensibilidade individual da gestante, o estágio do trabalho de parto, possíveis contraindicações e garantindo que ela seja segura para a mãe e para o bebê. Nesse sentido, é essencial que as gestantes consultem um profissional capacitado no assunto antes de usar a aromaterapia para que ela seja feita de forma adequada e segura.

Além disso, os aromas são facilitadores de memórias. Ao estimular as lembranças, permitem que as pessoas revejam detalhes de eventos e emoções passadas e podem afetar a intensidade da percepção da dor. Por isso, é necessário investigar se o OE remete a alguma lembrança positiva ou negativa, para indicar ou não a sua aplicação

Hidroterapia no parto

A hidroterapia é um método natural, complementar e alternativo que utiliza água quente como objeto terapêutico, produzindo efeitos locais, regionais e gerais durante o trabalho de parto, além de poder ser usada na fase ativa do parto favorecendo as fases clínicas do mesmo.

Essa técnica pode ser utilizada em ambientes hospitalares, centros de parto ou na residência, onde há acesso a banheiras, chuveiros ou piscinas projetadas para esse fim.

Benefícios da hidroterapia no parto

Alívio da dor: A água ajuda a relaxar os músculos, aliviando a tensão e promovendo uma sensação geral de conforto. Dessa forma, diminui a necessidade da aplicação de estratégias farmacológicas de analgesia

Melhora a circulação sanguínea: A água morna pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, o que, por sua vez, pode auxiliar na oxigenação dos tecidos e na redução da fadiga durante o trabalho de parto.

Redução da pressão sobre as articulações: A flutuabilidade proporcionada pela água reduz a pressão sobre as articulações, o que pode ser particularmente benéfico para mulheres que experimentam dor nas costas ou desconforto nas articulações durante o trabalho de parto.

Benefícios da hidroterapia no parto

Relaxamento Muscular: Quando uma mulher está imersa em água durante o trabalho de parto, os músculos do corpo, incluindo o útero, podem relaxar mais efetivamente. Isso pode contribuir para um padrão de contrações mais coordenado e eficiente.

Estimula a satisfação com o processo da parturição: Por meio de maior autonomia da mulher sobre suas escolhas e também a possibilidade da participação ativa do acompanhante.

Diminuição de edemas por consequente efeito diurético

Promove relaxamento: A imersão em água cria um ambiente tranquilo que favorece o relaxamento. Isso pode ser útil para diminuir o estresse e a ansiedade, promovendo um ambiente mais propício para o processo de parto.

Musicoterapia no parto

A utilização da musicoterapia durante o trabalho de parto pode ser vista como um complemento no alívio da dor, contribuindo para a redução do desequilíbrio emocional e proporcionando um estado relaxado à gestante, promovendo uma experiência mais agradável.

Consiste no emprego da música ou de seus componentes para desviar a atenção da parturiente da sensação dolorosa, oferecendo um estímulo agradável ao cérebro por meio da escolha de músicas que a gestante aprecie.

Benefícios da musicoterapia no parto

Memórias Positivas: O uso da música durante o trabalho de parto pode criar memórias positivas associadas a esse momento, contribuindo para uma experiência mais significativa.

Ambientalização: Por se tratar de melodias escolhidas pelas gestantes, gera uma sensação de pertencimento, associando à sua casa.

Empoderamento da Gestante: Ao participar ativamente na seleção da música, a gestante experimenta um aumento da sensação de controle sobre o ambiente, gerando um sentimento de empoderamento.

Respiração no parto

A prática da respiração consciente durante o parto é uma abordagem que tem ganhado destaque devido aos seus potenciais benefícios para a mãe e o bebê. Vários estudos e práticas clínicas sugerem que técnicas de respiração específicas podem desempenhar um papel no manejo da dor, mas principalmente no controle do estresse e da ansiedade e, também, na promoção de um parto mais tranquilo. O controle da respiração pode ajudar as mulheres a manterem um estado de relaxamento, reduzindo o estresse e contribuindo para uma experiência de parto mais positiva.

É crucial observar que a eficácia da respiração no parto pode variar de pessoa para pessoa, e a orientação de profissionais de saúde qualificados é fundamental. A inclusão de técnicas de respiração em programas de preparação para o parto e a colaboração próxima com a equipe de profissionais de saúde podem maximizar os benefícios dessa prática.

Algumas técnicas de respiração consciente:

1. Respiração abdominal profunda:

- Sente-se ou deite-se confortavelmente.
- Coloque uma mão no peito e outra no abdômen.
- Inspire lentamente pelo nariz, permitindo que o abdômen se expanda.
- Expire suavemente pela boca, sentindo o abdômen se contrair.
- Foque em respirações longas e profundas, relaxando os ombros.

2. Respiração ritmada:

- Estabeleça um ritmo confortável de respiração, como contar até quatro durante a inspiração e a expiração.
- Mantenha esse padrão rítmico, adaptando-o conforme necessário.
- Concentre-se na consistência do ritmo para criar um estado de calma.

3. Respiração focalizada:

- **Escolha um ponto de foco, como um objeto ou uma imagem.**
- **Inspire profundamente, mantendo o foco visual.**
- **Expire lentamente, liberando a tensão.**

4. Respiração 4-7-8:

- **Inspire pelo nariz contando até quatro.**
- **Segure a respiração contando até sete.**
- **Expire pela boca contando até oito.**
- **Repita esse ciclo algumas vezes.**

Durante o trabalho de parto

- **Ao sentir uma contração, comece a inspirar profundamente.**
- **Exale lentamente, concentrando-se em relaxar os músculos.**
- **Mantenha uma respiração constante para ajudar a controlar a dor.**

Durante o parto

- Quando estiver no momento expulsivo do parto é o momento de empurrar. Para isso inspire profundamente, prenda o ar e faça força.
- Quando a contração passar é o momento de descansar e respirar normalmente.

Dicas adicionais

- Pratique regularmente durante a gravidez para se familiarizar com as técnicas.
- Envolve o parceiro ou um acompanhante para fornecer suporte e orientação durante a prática.
- Experimente diferentes posições, como ficar de pé, caminhar ou balançar, para encontrar a mais confortável durante o trabalho de parto.

Lembre-se, é fundamental adaptar essas técnicas às suas preferências e necessidades. Consulte sempre o seu profissional de saúde para orientações personalizadas e apoio contínuo. O importante é encontrar o que funciona melhor para você, promovendo um ambiente mais calmo e controlado durante o processo de parto.

Massagem lombossacra no parto

A massagem é um método de estimulação através do toque sistêmico e manipulação do tecido. Durante o trabalho de parto, ela atua no alívio da dor e na melhora da circulação sanguínea, que auxilia na oxigenação dos tecidos, além de estimular o contato físico, que potencializa o relaxamento e a diminuição do estresse. É uma ótima estratégia para envolver o parceiro(a) da parturiente no trabalho de parto e fortalecer o vínculo.

Como realizar a massagem lombossacra?

A massagem lombossacra pode adquirir a forma de golpes leves ou firmes, vibração, amassamento, pressão circular profunda, pressão contínua e manipulação articular.

Podem-se usar as pontas dos dedos, as mãos ou vários aparelhos que rolam, vibram ou pressionam. Atentando-se sempre para a vontade da parturiente em continuar recebendo a massagem e para-lá quando a mesma solicitar.

Exemplo de massageadores:

Procedimentos durante o parto

QUE PODEM SER BENÉFICOS PARA O SEU PARTO:

CAMINHAR E MOVIMENTAR-SE

↳ **REDUZ O TEMPO DE TRABALHO DE PARTO E PARTO**

TOMAR BANHO QUENTE

↳ **ALIVIA A DOR**

HIDRATAR-SE E INGERIR ALIMENTOS LEVES

↳ **FORNECE MAIS FORÇA E ENERGIA**

TRABALHO DA RESPIRAÇÃO

↳ **POSITIVO PARA ABERTURA DO CANAL VAGINAL E PARA A SAÍDA DO BEBÊ QUANDO A RESPIRAÇÃO É FEITA ACOMPANHANDO O RITMO DAS CONTRAÇÕES UTERINAS**

ESCOLHER A POSIÇÃO QUE LHE TRAZ MAIS CONFORTO

↳ **DURANTE O PARTO VOCÊ PODE MUDAR AS POSIÇÕES ATÉ ACHAR A QUE VOCÊ SE SENTE MELHOR DIMINUINDO, ASSIM, A DOR.**

QUE NÃO DEVEM SER FEITOS, SALVO EXCESSÕES:

LAVAGEM INTESTINAL
DESNECESSÁRIO E
DESAGRADÁVEL, JÁ É
ALGO QUE ACONTECE
NATURALMENTE NO
PARTO.

**RASPAGEM DOS
PELOS ÍNTIMOS
(TRICOTOMIA)**
↪ OS PELOS
CONFEREM UMA
PROTEÇÃO
NATURAL.

**ROMPER A BOLSA DE
AMNIÓTICA
ARTIFICIALMENTE**
↪ AUMENTA O RISCO DE
INFECÇÃO E PODE LEVAR
A COMPLICAÇÕES COM O
CORDÃO UMBILICAL

**SORO COM
OCITOCINA**
↪ AUMENTA A DOR
E DESCONFORTO
DAS
CONTRAÇÕES

**PIQUE VAGINAL
(EPISIOTOMIA)**
↪ PODE DESENCADear
DESCONFORTO E DOR E
FICAR MAIS
PROPENSO AO
DESENVOLVIMENTO DE
INFECÇÕES

**MANOBRA DE KRISTELLER
(EMPURRAR A BARRIGA)**
↪ PODE DESENCADear
LESOES NA MÃE E NO
BEBÊ, ALÉM DE GERAR
UMA DOR
DESNECESSÁRIA

Como ter acesso a essas PICS?

É FUNDAMENTAL QUE AS PICS JÁ SEJAM SOLICITADAS, ABORDADAS E DISCUTIDAS DESDE O **PRÉ-NATAL** NAS CONSULTAS COM ENFERMEIROS E MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA GESTAÇÃO. AS PICS ESTÃO TOTALMENTE INTEGRADAS AO **SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)**, TORNANDO-SE ACESSÍVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. É NESSE MOMENTO QUE VOCÊ PODE CONVERSAR COM ELES SOBRE SUAS PREFERÊNCIAS PARA O PARTO E ELABORAR O SEU **PLANO DE PARTO**.

O **PLANO DE PARTO** É UM DOCUMENTO IMPORTANTE ONDE VOCÊ PODE EXPRESSAR COMO DESEJA QUE SEJA O SEU PARTO, INCLUINDO SE GOSTARIA OU NÃO DE USAR ESSAS PRÁTICAS QUE FORAM ABORDADAS NA NOSSA CARTILHA.

PENSAR NAS PREFERÊNCIAS DURANTE O PERÍODO PRÉ-NATAL E INCLUÍ-LAS NO PLANO DE PARTO É UMA MANEIRA VITAL DE GARANTIR UMA EXPERIÊNCIA DE PARTO MAIS HUMANIZADA, PERSONALIZADA E SATISFATÓRIA.

Inclusão das PICs no pré-natal

DESSA FORMA, É IMPORTANTE PROCURAR UM **PROFISSIONAL DE SAÚDE** PARA QUE ELE INFORME, ORIENTE E EXPLIQUE SOBRE AS PRÁTICAS, AS OPÇÕES E SEUS BENEFÍCIOS PARA MÃE E BEBÊ. NESSE SENTIDO, SE INFORMAR SOBRE ESSAS PRÁTICAS DURANTE O **PRÉ-NATAL** PERMITE ENTENDER AS SUAS OPÇÕES E FAZER AS SUAS **ESCOLHAS INFORMADAS** SOBRE CUIDADOS COMPLEMENTARES PARA SUA SAÚDE E BEM-ESTAR.

É IMPORTANTE QUE OS FUTUROS PAIS SAIBAM QUE TÊM VOZ ATIVA NESSE PROCESSO E QUE SUAS ESCOLHAS E DESEJOS DEVEM SER RESPEITADOS E APOIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DURANTE TODO O PERÍODO PRÉ-NATAL E DURANTE O PARTO. A GESTANTE TEM O DIREITO DE LIBERDADE DE ESCOLHA SOBRE AQUILO QUE SERÁ FEITO DURANTE SEU PARTO.

Como ter acesso a essas PICs?

ESSA ABORDAGEM CENTRADA NA PACIENTE PROMOVE UMA COMUNICAÇÃO CLARA ENTRE OS PAIS E OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, GARANTINDO QUE SUAS NECESSIDADES SEJAM ATENDIDAS DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. DESDE O TIPO DE MÚSICA NO AMBIENTE ATÉ A PRESENÇA DE ENTES QUERIDOS, CADA DETALHE ADICIONADO AO PLANO DE PARTO PODE CONTRIBUIR PARA UMA EXPERIÊNCIA DE PARTO MAIS POSITIVA E GRATIFICANTE.

ENTÃO, NÃO SE ESQUEÇA DE CONVERSAR COM A EQUIPE DE SAÚDE DURANTE O PRÉ-NATAL. ELES ESTÃO LÁ PARA TE AJUDAR E GARANTIR QUE VOCÊ TENHA UM PARTO SEGURO E RESPEITOSO. **TODAS AS MULHERES TÊM DIREITO A UM PARTO HUMANIZADO, E O SUS ESTÁ PRESENTE PARA TE APOIAR EM CADA ETAPA DESSE PROCESSO!**

Referências

BRASIL. **Caderneta da Gestante**. 3º edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: <[https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/Treinamento_Multiplicadores_Coordenadores/Caderneta-Gest-Internet\(1\).pdf](https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/Treinamento_Multiplicadores_Coordenadores/Caderneta-Gest-Internet(1).pdf)>. Acesso em: 14 set. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Práticas Integrativas e Complementares**. [Brasília]: Ministério da saúde. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/p/pics>>. Acesso em: 27 Jul. 2023.

FIGUEIRA, Maurícia. **Protagonismo da mulher, acolhimento e respeito são os pilares do parto humanizado**. ALESP. São Paulo, 2021 . Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=422064#:~:text=Protagonismo%20da%20mulher%2C%20acolhimento%20e%20respeito%20s%C3%A3o%20os%20pilares%20do%20parto%20humanizado,-Lei%20de%202017&text=D%C3%B3i.,poss%C3%ADvel%20parir%20naturalmente%2C%20com%20seguran%C3%A7a>>. Acesso em: 29 Jul.2023.

MACÊDO, Amanda Rayla dos Santos. **Benefícios das práticas integrativas e complementares em saúde no alívio da dor no trabalho de parto**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz, 2022. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/47072>>. Acesso em: 23 Ago. 2023.

MASCARENHAS, V. H. A. *et al.* **Evidências científicas sobre métodos não farmacológicos para alívio a dor do parto**. Acta Paulista de Enfermagem, v. 32, n. 3, p. 350–357, 2019.

MATEI, Elizabete Martins; MOTA, Geraldo; MARIA, Silva,; *et al.* **Parto humanizado: um direito a ser respeitado**. Cadernos : Centro Universitário São Camilo, v. 9, n. 2, p. 16–26, 2023. Disponível em: <<https://repositorio.usp.br/item/001313849>>. Acesso em: 03 Ago. 2023.

MILDEMBERG, Rafaela *et al.* **Práticas Integrativas e Complementares na atuação dos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde**. Escola Anna Nery [online]. 2023, v. 27. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2022-0074pt>>. Acesso em: 25 Jul. 2023.

Referências

BASTOS SANTOS, C.; GLÉCIAS MARÇAL, R.; VOLTARELLI, A.; PINHEIRO DE MORAIS SILVA, R.; SAKMAN, R. **Métodos não farmacológicos de alívio da dor utilizados durante o trabalho de parto normal**. Global Academic Nursing Journal, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e2, 2020. DOI: 10.5935/2675-5602.20200002. Disponível em: <https://www.globalacademicnursing.com/index.php/globacadnurs/article/view/19>

Exercícios de Respiração Para Aliviar a Ansiedade. Disponível em: <<https://www.psymeetsocial.com/blog/artigos/exercicios-de-respiracao-para-ansiedade>>.

LIMA, L. DE O.; MOREIRA, V. V.; SILVA, K. C. C. DA. **Intervenção fisioterapêutica no parto humanizado**. Research, Society and Development, v. 11, n. 6, p. e14311628880, 23 abr. 2022.

VARELLA, D. D. **Técnicas de respiração para aliviar a ansiedade**. Disponível em: <<https://drauziovarella.uol.com.br/coronavirus/tecnicas-de-respiracao-para-aliviar-a-ansiedade/>>.

Métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto. Rotinas Assistenciais da Maternidade - Escola da UFRJ. Disponível em: <https://www.me.ufrj.br/images/pdfs/protocolos/enfermagem/metodos_nao_farmacologicos_de_alivio_da_dor.pdf>.

Hospital Albert Schweitzer usa cromoterapia para relaxar, estimular contração e aliviar a dor no parto. Disponível em: <<https://prefeitura.rio/noticias/hospital-albert-schweitzer-usa-cromoterapia-para-relaxar-estimular-contracoes-e-aliviar-a-dor-da-gestante/#:~:text=No%20trabalho%20de%20parto%2C%20essa>>. Acesso em: 21 nov. 2023.

A Contribuição da Cromoterapia no Trabalho de Parto - Confira! Disponível em: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/cromoterapia-no-parto>>. Acesso em: 21 nov. 2023.

Referências

DANTAS, Anne Caroline S.; et al. **O uso da hidroterapia, deambulação e massagem lombossacral como métodos não farmacológicos utilizados para o alívio da dor, no trabalho de parto e parto.** Research, Society And Development. Dez, 2022.

HENRIQUE, Angelita J.; et al. **Hidroterapia e bola suíça no trabalho de parto: ensaio clínico randomizado.** Acta Paulista de Enfermagem. Dez, 2016.

PAULINO, Eva de Fátima R.; et al. **Banho morno como método de alívio da dor do parto: possibilidades de cuidado.** Brazilian Journal of Development. Dez, 2022.

Karasek, Gisele; Mata, Júnia Aparecida Laia da; Vaccari, Alessandra. **O uso de óleos essenciais e aromaterapia no trabalho de parto.** Revista Cuidarte. 2022;13(2):e2318. <http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.2318>

TABARRO, C. S. et al.. **Efeito da música no trabalho de parto e no recém-nascido.** Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 44, n. 2, p. 445–452, jun. 2010.

Ferreira, LS ; Souza, IP ; Gonçalves, GS ; Passalacqua, IM; Ferrandez, IA, et al. **Efeitos da Musicoterapia no Trabalho de Parto.** IX Congresso Médico Universitário São Camilo. DOI: 10.5151/comusc2021-06

Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. Secretaria de estado de Saúde de Minas Gerais. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/pics>. Acesso em 01 abril 2024.

Sobre os autores

ALEXSANDRA VITÓRIA PEDROSA DE OLIVEIRA JORDÃO
DISCENTE DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UNIRIO
7º PERÍODO

[HTTP://LATTES.CNPQ.BR/7637045916650960](http://lattes.cnpq.br/7637045916650960)

CARLOS HENRIQUE TERRA PEREIRA
DISCENTE DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UNIRIO
7º PERÍODO

[HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1855512216391906](http://lattes.cnpq.br/1855512216391906)

CELLYNE PARANHOS SANTOS
DISCENTE DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
7º PERÍODO

[HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1344919033681583](http://lattes.cnpq.br/1344919033681583)

ISABELA AFFONSO GAVINO DE GARCIA
DISCENTE DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UNIRIO
7° PERÍODO

[HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3201557950932052](http://lattes.cnpq.br/3201557950932052)

IZABELLA SARMENTO BATISTA
DISCENTE DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UNIRIO
7° PERÍODO

[HTTP://LATTES.CNPQ.BR/2628609164627012](http://lattes.cnpq.br/2628609164627012)

MARIA ELISA NIEMEYER MARQUES DINIZ
DISCENTE DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
9° PERÍODO

[HTTPS://LATTES.CNPQ.BR/6910058108263278](https://lattes.cnpq.br/6910058108263278)

PATRÍCIA DE SÁ FIGUEIREDO CAPELLA
DISCENTE DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
9° PERÍODO

[HTTPS://LATTES.CNPQ.BR/7138891844164444](https://lattes.cnpq.br/7138891844164444)

ANDRESSA TEOLI NUNCIARONI
PROFESSORA ADJUNTA DO DEPARTAMENTO DE
ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA DA ESCOLA DE
ENFERMAGEM ALFREDO PINTO - EEAP DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - UNIRIO.

DOCENTE PERMANENTE DO PROGRAMA DE
PÓSGRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - PPGENF-UNIRIO.
COORDINADORA DA LIGA ACADÊMICA DE PRÁTICAS
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE -
LAPICS.

FORMADA COMO INSTRUTORA DO SISTEMA RIO
ABIERTO/ARGENTINA – ESCOLA PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SER.

LINK DO LATTES:

[HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0363922736662771](http://lattes.cnpq.br/0363922736662771)

NATÁLIA CHANTAL MAGALHÃES DA SILVA
PROFESSORA ADJUNTA DO DEPARTAMENTO DE
ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA, CURSO DE
ENFERMAGEM, ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO
PINTO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

DOCENTE PERMANENTE DO PROGRAMA DE
PÓSGRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - PPGENF-UNIRIO.
COORDINADORA DA LIGA ACADÊMICA DE PRÁTICAS
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE -
LAPICS

LINK DO LATTES:

[HTTP://LATTES.CNPQ.BR/2713006114040698](http://lattes.cnpq.br/2713006114040698)